

Л.А. ТУТОВ

**Юрий Михайлович Осипов и судьба философии хозяйства:
к 85-летию мыслителя***

Аннотация. Статья посвящена осмыслению интеллектуального наследия Юрия Михайловича Осипова и его роли в становлении и развитии философии хозяйства в современной России. К 85-летию мыслителя анализируются ключевые положения его концепции, раскрывающие хозяйство как универсальную форму человеческого бытия и особую область философского размышления. Показано, что философия хозяйства в интерпретации Осипова выходит за пределы экономического редукционизма и обращается к метасмыслам жизни-хозяйства, соединяя онтологическое, нравственное и трансцендентное измерения. Особое внимание уделяется идее хозяйственной демиургии, проблеме антихозяйства и постановке вопроса о телеологии и эсхатологии экономического развития. В статье прослеживается связь идей Осипова с традицией русской религиозно-философской мысли (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский), а также показано влияние его концепции на современные исследования хозяйственного бытия. Делается вывод о значении наследия Осипова как открытой программы философско-экономического анализа, сохраняющей актуальность в условиях технократизации и трансформации экономической цивилизации.

Ключевые слова: философия хозяйства, хозяйственное бытие, хозяйственная демиургия, антихозяйство, постэкономика, трансцендентность, экономический редукционизм, нравственные основания экономики, русская философская традиция.

Abstract. The article is devoted to understanding the intellectual heritage of Yuri Mikhailovich Osipov and his role in the formation and development of the philosophy of economics in modern Russia. By the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тутов Л.А. Юрий Михайлович Осипов и судьба философии хозяйства: к 85-летию мыслителя // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 11—16. DOI:

85th anniversary of the thinker, the key provisions of his concept are analyzed, revealing the economy as a universal form of human existence and a special area of philosophical reflection. It is shown that the philosophy of economics in Osipov's interpretation goes beyond economic reductionism and turns to the meta-meanings of life-economy, combining ontological, moral and transcendental dimensions. Special attention is paid to the idea of economic demiurgy, the problem of anti-economy, and the question of teleology and eschatology of economic development. The article traces the connection of Osipov's ideas with the tradition of Russian religious and philosophical thought (S.N. Bulgakov, N.A. Berdyaev, V.I. Vernadsky), and also shows the influence of his concept on modern studies of economic existence. The conclusion is made about the importance of Osipov's legacy as an open program of philosophical and economic analysis, which remains relevant in the context of technocratization and transformation of economic civilization.

Keywords: philosophy of economy, economic being, economic demiurgy, anti-economy, post-economics, transcendence, economic reductionism, moral foundations of economics, Russian philosophical tradition.

УДК 330
ББК 65в

Введение. Личность и эпоха

85-летие Юрия Михайловича Осипова — это не только значимая дата в научной биографии выдающегося мыслителя, но и повод осмыслить путь философии хозяйства в России за последние десятилетия. Судьба этого направления во многом связана с его именем — не только как теоретика, но и как организатора научного движения, вдохновителя исследовательского сообщества, создателя интеллектуальной традиции.

В сложнейший период постсоветских трансформаций, когда экономическая мысль в России переживала этап догматического заимствования неоклассических моделей, Ю.М. Осипов предложил альтернативу — возвращение к целостному философскому осмыслению хозяйственного бытия. Его позиция была принципиальной и внутренне мужественной: философия хозяйства не должна быть приложением к экономике, но должна раскрывать метасмыслы человеческого хозяйствования.

Философия хозяйства как открытая область мысли

Одной из программных формулировок Осипова является определение философии хозяйства как особой области размышления: «Философия хозяйства — не столько завершенное знание, сколько специфическая область мысли и размышлений» [10, 302]. Эта фраза задает тон всей его концепции. Философия хозяйства не есть законченная система — она открыта, подвижна, проблематична. В «Очерках философии хозяйства» он уточняет: «Философия хозяйства — наука прежде всего хозяйственная, а затем уже философская» [8, 143]. Эта формула вызвала оживленную дискуссию и стала отправной точкой для дальнейших уточнений предметного статуса философии хозяйства.

В «Философии хозяйства» Осипов формулирует ключевую онтологическую опору: «Хозяйство рассматривается как жизнь и жизнь как хозяйство» [10, 303]. И далее: «Философия хозяйства стремится познавать метасмыслы жизни-хозяйства» [10, 303]. Эти положения принципиально расширяют предмет анализа: хозяйство перестает быть лишь экономикой и становится универсальной формой человеческого бытия.

Трансцендентность и нравственная опора хозяйства

Ю.М. Осипов подчеркивает невозможность философии хозяйства вне трансцендентного измерения: «Вне трансцендентности философии хозяйства быть не может, а может получиться в лучшем случае лишь теория хозяйства» [10, 303]. Особое значение он придает нравственному измерению: «Философия хозяйства равнодушна к вопросу о том, как, с каким нравственным мотивом ведется человеком хозяйство» [10, 303]. Эти положения продолжают традицию С.Н. Булгакова [2], но придают ей современную остроту.

Хозяйственная демиургия и эсхатология экономики

Одним из наиболее оригинальных вкладов Ю.М. Осипова является разработка феномена хозяйственной демиургии: «Философия хозяйства вышла на исключительно важный фундаментальный вывод о наличии феномена хозяйственной демиургии» [10, 304]. Человек в этой перспективе — демиург, пересотворяющий мир. Однако

эта демиургия несет в себе и трагический потенциал: «Антихозяйство — это хозяйство без любви и мудрости» [10, 305]. В программной статье 1999 г. он ставит вопрос о судьбе экономики: «Какова телеология homo-хозяйства, как и его эсхатология?» [11, 204]. Тем самым философия хозяйства приобретает не только онтологическое, но и эсхатологическое измерение.

Осипов и российская мысль конца XX в.

В 1990-е гг. философия хозяйства Ю.М. Осипова стала альтернативой экономическому редукционизму. Его мысль соотносится с критикой экономизма у Н.А. Бердяева [1], с софийной традицией С.Н. Булгакова [2], с идеями ноосферы В.И. Вернадского [3]. Ю.М. Осипов сумел создать вокруг себя интеллектуальное пространство, где экономика, философия, богословие и культурология вступили в продуктивный диалог. Его тексты отличает особый стиль — соединение строгих категорий и экзистенциального переживания.

Влияние Осипова на мои исследования

Концепция Ю.М. Осипова оказала на мое исследование существенное влияние в нескольких направлениях:

- расширение предметного горизонта: хозяйство рассматривается как универсальная форма жизнедеятельности, а не как экономическая подсистема общества;
- методологическая перспектива: философия хозяйства осмысливается не только как мировоззренческое, но и как методологическое знание;
- трансцендентное измерение: без признания трансцендентности философия хозяйства рискует превратиться в теорию хозяйства [7, 303];
- нравственный аспект: проблема добра и зла в хозяйственной деятельности становится центральной.

Особенно значимой для меня стала формула Ю.М. Осипова: «Хозяйство есть не столько производство благ, сколько производство самой жизни и самого человека» [7, 307]. Эта мысль оказалась методологически определяющей в моей работе, позволив переосмыслить категорию субъекта хозяйства.

Вместе с тем критическое осмысление некоторых положений Осипова (в частности, статуса философии хозяйства как «прежде хозяйственной, а затем философской науки» [5, 143]) позволило уточнить предмет философии хозяйства именно как философской дисциплины. Это уточнение стало важным этапом в формировании моего собственного подхода.

Ю.М. Осипов и будущее философии хозяйства

Сегодня идеи Ю.М. Осипова звучат особенно актуально. Во-первых, концепция хозяйственной демиургии позволяет критически осмыслить технократизацию мира и проблему искусственной среды. Во-вторых, понятие антихозяйства помогает выявить кризис нравственных оснований современной экономической цивилизации. В-третьих, идея постэкономики открывает перспективу выхода за пределы стоимостной логики.

Будущее философии хозяйства, как представляется, связано:

- с углублением антропологического анализа homo-хозяйствующего;
- с разработкой границ хозяйственной демиургии;
- с осмыслением постэкономического этапа цивилизации.

Наследие Осипова — это не завершенная система, а открытая программа исследования.

Заключение

Юрий Михайлович Осипов — мыслитель редкого масштаба. Его вклад состоит не только в концептуальных разработках, но и в создании интеллектуальной традиции. Он сумел вернуть философию в хозяйство и хозяйство — в философию. К 85-летию можно сказать: философия хозяйства в современной России существует во многом благодаря его усилиям. Его мысль продолжает работать, провоцировать, вдохновлять.

Литература

1. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: ИМА-пресс, 1990.
2. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990.

3. *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991.
4. *Осипов Ю.М.* Опыт философии хозяйства. М.: Изд-во МГУ, 1990.
5. *Осипов Ю.М.* Очерки философии хозяйства. М.: Юристъ, 2000.
6. *Осипов Ю.М.* Работающая трансценденция // Философия хозяйства. 2000. № 3 (9).
7. *Осипов Ю.М.* Философия хозяйства: В 2 кн. М.: Юристъ, 2001.
8. *Осипов Ю.М.* Философия хозяйства // Философия хозяйства. 1999. № 6.

References

1. *Berdyayev N.A.* Filosofiya neravenstva. M.: IMA-press, 1990.
2. *Bulgakov S.N.* Filosofiya hozyajstva. M.: Nauka, 1990.
3. *Vernadskij V.I.* Nauchnaya mysl' kak planetarnoe yavlenie. M.: Nauka, 1991.
4. *Osipov YU.M.* Opyt filosofii hozyajstva. M.: Izd-vo MGU, 1990.
5. *Osipov YU.M.* Ocherki filosofii hozyajstva. M.: YUrist", 2000.
6. *Osipov YU.M.* Rabotayushchaya transcendenciya // Filosofiya hozyajstva. 2000. № 3 (9).
7. *Osipov YU.M.* Filosofiya hozyajstva: V 2 kn. M.: YUrist", 2001.
8. *Osipov YU.M.* Filosofiya hozyajstva // Filosofiya hozyajstva. 1999. № 6.